

УДК 632.937.31
DOI 10.5281/zenodo.13908137

Диденко Лиана Владимировна, Радионовская Яна Эдуардовна, Диденко Павел Александрович, Андреев Владимир Владимирович, Болотьянская Елена Александровна
Didenko L.V., Radionovskaya Ya.E., Didenko P.A., Andreev V.V., Bolotyanskaya E.A.

Опыт применения акарифагов в контроле численности растительноядных клещей на виноградниках Крыма
Experience of using acarifages to control the number of herbivorous mites in the vineyards of Crimea

ФГБНУ «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», г. Ялта

Одним из приоритетных направлений научных исследований в области защиты винограда от комплекса вредителей является научное обеспечение перехода от доминирования химического метода к адаптивным системам контроля фитофагов с использованием альтернативных методов, в том числе биологического. Цель исследований – изучение биологической эффективности метода сезонной колонизации клещей-акарифагов *Amblyseius andersoni* Chant. и *Neoseiulus californicus* McGregor. (ООО «Торговый Дом Био Технология») для защиты винограда от основных видов растительноядных клещей.

Исследования проводились в 2023 году на винограднике сорта Сира (4 га) в условиях Западного района Южнобережной зоны Крыма. Норма расселения биоагентов – 50 000 особей каждого вида на 1 га виноградника.

Установлено, что при существенном потенциале роста популяции виноградного войлочного клеща *Colomerus vitis* Pgst. в начале вегетации винограда (до 25 % кустов с признаками галлообразования в слабой и средней степени в фенологическую фазу «3-4 развернутых листа») колонизация в 3 декаде мая хищных клещей *A. andersoni* и *N. californicus* позволила предотвратить массовое расселение *C. vitis* на верхний ярус побегов в июне: галлы на молодых листьях были зафиксированы лишь на 0,6 % кустов при низкой интенсивности галлообразования – 12,7 %. Низкие значения распространённости (1,6 % заселённых кустов) и интенсивности галлообразования (5,5 %) наблюдали до сбора урожая в сентябре.

С мая по сентябрь на фоне интродукции хищных клещей распространённость садового паутинного клеща *Schizotetranychus pruni* Oudms сохранялась на низком уровне – 3-5 % заселённых растений при повреждении не более 5-25 % листьев/куст в слабой и средней степени. В среднем на даты учета численность *S. pruni* на заселённых растениях колебалась от низких – 0,4-1 особь (0,1-1 яйцо)/лист, до средних значений, не превышая 7,9-8,9 особей (1-1,5 яиц)/ заселённый лист.

Таким образом, использование акарифагов позволило эффективно контролировать популяции *S. pruni* и *C. vitis*.

Ключевые слова: виноград, клещи-акарифаги, клещи-фитофаги, интродукция, метод сезонной колонизации.